

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**РЕВМАТИК ЭТИОЛОГИЯЛИ МИТРАЛ ҚОПҚОҚ
ЕТИШМОВЧИЛИГИ БИЛАН АСОРАТЛАНГАН ҲОМИЛАДОРЛАРДА
ГЕМАТОЛОГИК, ГЕМОСТАЗИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ
ЎЗИГА ХОС ЎЗГАРИШЛАРИ**

Бердиев А.Ш. <https://orcid.org/0009-0003-0978-4227>

Ахмедов Ф.К. <https://orcid.org/0000-0003-0104-4980>

**Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтеи
Ўзбекистон, Бухоро ш., А. Навоий кйчаси. 1 Тел: +998 (65) 223-00-50 е-
маил: info@bsmi.uz**

Тадқиқотнинг мақсади ревматик этиологияли митрал қопқоқ етишмовчилиги билан асоратланган ҳомиладорларда гематологик, гемостазиологик кўрсаткичларнинг ўзига хос ўзгаришларини ўрганишдан иборат. ревматик жараёнлар фаоллашган ва митрал клапан етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда гематологик ўзгаришлар ноаник (носпецифик) характерга эга бўлиши аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, ревматизм билан асоратланган ҳомиладорларда коагуляцион гемостазнинг барча босқичларида гиперкоагуляцияга мойиллик кузатилди, айниқса, яққол даво муолажаларини олмаган беморларда бу ҳолат аён намоён бўлди.

Калит сўзлар: Ревматик юрак касаллиги, юрак-қон томир касалликлари, ревматизм, митрал қопқоқ етишмовчилиги, ҳомиладорлик

**Специфические изменения гематологических, гемостазиологических
показателей у беременных с осложнениями недостаточности митрального
клапана ревматической этиологии**

Бердиев А.Ш. <https://orcid.org/0009-0003-0978-4227>

Ахмедов Ф.К. <https://orcid.org/0000-0003-0104-4980>

**Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, Узбекистан,
г. Бухара, ул. А. Навои. 1 Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz**

Целью исследования является изучение специфических изменений гематологических, гемостазиологических показателей у беременных, осложненных недостаточностью митрального клапана ревматической этиологии. установлено, что у беременных с активизированными ревматическими процессами и недостаточностью митрального клапана гематологические изменения носят неясный (неспецифический) характер. Согласно результатам исследования, склонность к гиперкоагуляции наблюдалась на всех стадиях свертывающего гемостаза у беременных, осложненных ревматизмом, особенно ярко это состояние проявлялось у пациенток, не получавших очевидных лечебных процедур.

Ключевые слова: ревматическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые заболевания, ревматизм, недостаточность митрального клапана, беременность

Specific changes in hematological, hemostasiological indicators in pregnant women with complications of mitral valve insufficiency with rheumatic etiology

Berdiev A.Sh.<https://orcid.org/0009-0003-0978-4227>

Akhmedov F.K. <https://orcid.org/0000-0003-0104-4980>

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina Uzbekistan

Bukhara, A.Navoi st. 1 Tel: +998(65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

The purpose of the study is to study specific changes in hematological, hemostasiological indicators in pregnant women with rheumatic etiology with mitral valve insufficiency. hematological changes in pregnant women with activated rheumatic processes and mitral valve insufficiency have been found to be irregular (nospecific) in nature. According to the results of the study, a predisposition to hypercoagulation was observed in pregnant patients with rheumatism at all stages of coagulation hemostasis, and in the same case, in patients who did not receive a clear treatment, this condition became evident.

Keywords: rheumatic heart disease, cardiovascular diseases, rheumatism, mitral valve insufficiency, pregnancy

Ҳозирги замондаги тиббий қарашларга кўра, ревматик этиологияли митрал клапан етишмовчилиги билан асоратланган ҳомиладор аёлларни даво қилиш ва ҳомиладорликларини муваффақиятли олиб бориш акушерлик амалиётида муҳим ва мураккаб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Митрал клапан етишмовчилигида клапан апаратларида доимий равишда органик шикастланишлар юз беради, бу эса клапанларнинг дисфункциясига олиб келади. Натижада, юрак ичи гемодинамикаси бузилади, гемостаз тизимида ўзгаришлар пайдо бўлади ва биокимёвий кўрсаткичларда ҳам сезиларли ўзгаришлар кузатилади [1,3,5].

Муаллифларнинг фикрича, юрак касалликлари орасида ревматик этиологияли митрал клапан етишмовчилиги 10% ҳолларда учрайди. ЖССТ (жаҳон саломатликни сақлаш тизими) маълумотларига кўра, агар бу ҳолатга ўз вақтида керакли тиббий ёрдам кўрсатилмаса, ҳомила ҳолатининг ёмонлашишига ва онада полиорган етишмовчилик ривожланишига олиб келиши мумкин [2,4,6]. Шу сабабли, митрал клапан етишмовчилигининг оғирлашишини олдиндан аниқлаш ва унинг олдини олиш учун самарали чоратadbирларни ишлаб чиқиш зарурдир.

Тадқиқотнинг мақсади: Ревматик этиологияли митрал қопқоқ етишмовчилиги билан асоратланган ҳомиладорларда гематологик, гемостазиологик кўрсаткичларнинг ўзига хос ўзгаришларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари

2022-2024 йиллар давомида ревматик этиологияли митрал қопқоқ етишмовчилиги бўлган ҳомиладор аёллар Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Давлат муассасаси Бухоро филиалига мурожаат қилиб келган 100 нафар ҳомиладор аёллар ўрганилиб, шундан, асосий гуруҳда 70 нафарни ва назорат гуруҳида ҳомиладорлиги асоратсиз кечган 30 нафар ҳомиладор аёллар ташкил қилди. Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладор аёлларни 3 гуруҳга бўлиб ўргандик:

1-гуруҳ – ревматик жараёнларнинг клиник кўринишлари фаоллашуви билан шифохонага ётқизилган (n=35);

2- гуруҳ- ҳомиладорликнинг дастлабки давридан текширилиб, тегишли профилактик даври ўз вақтида олган ҳомиладор аёллар (n=35).

назорат гуруҳи – ҳомиладорлиги физиологик кечган ҳомиладор аёллар гуруҳи (n=30);

Кузатувда бўлган барча ҳомиладор аёллар юқорида қайд этилган даволаш муассасасида тўлиқ клиник текширувдан ўтказилди ва клиник лаборатор, уларнинг шикоятлари, қўшимча текширув усуллари асосида ҳомиладор аёлларга ревматик генезли митрал қопқоқ етишмовчилиги ташхиси қўйилди. Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладор аёлларнинг қон гематологик ва гемостазиологик кўрсаткичлар текширилди.

Натижалар ва таҳлиллар.

Ўтказилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, 1-гуруҳ ҳомиладор аёллари, яъни ревматик жараёнларнинг клиник кўриниши фаоллашуви кузатилган аёлларда ҳомиладорлик физиологик кечаётган аёллар кўрсаткичларига нисбатан гемоглобин миқдори, эритроцитлар сонини статистик ишонарли камайиши кузатилиб ранг кўрсаткичини пасайишига мойиллик кузатилди (1- жадвалга қаралсин). Бундай ўзгаришлар митрал қопқоқ етишмовчилиги бўлган ҳомиладорларда камқонлик ривожланишидан далолат беради. Айниқса, кучли ўзгаришлар 1-гуруҳ ҳомиладорларда кузатилди.

1 -жадвал

Тадқиқотдаги ҳомиладорларнинг гематологик кўрсаткичлари, M±m

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1–гуруҳ, n=35	2-гуруҳ, n=35
Гемоглобин, г/л	115±1,85	93,4±1,29**^^	99,4±1,67**∞
Эритроцитлар, x10 ¹² /л	4,02±0,08	3,04±0,04*^	2,99±0,03 **∞
Лейкоцитлар, x10 ⁹ /л	5,56±0,16	13,6±0,23***^^^	7,38±0,10**∞∞
Ранг кўрсаткичи	1,0±0,02	0,89±0,11*^	0,90±0,018*∞
ЭЧТ, мм/соат	10,7±0,81	26,7±1,33***^^^	22,2±0,87 ***∞∞
Тромбоцитлар, x10 ⁹ /л	307,7±15,6	188,1±1,47***^^^	189,7±1,4 ***∞
Гематокрит, %	38,2±0,44	29,6±0,39**^^	31,9±0,44 *∞

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^ - P<0,001),∞- фарқлар 1-гуруҳ маълумотларига нисбатан

аҳамиятли (∞ - $P<0,05$, $\infty\infty$ - $P<0,01$).

Тромбоцитлар сони назорат гуруҳи кўрсаткичларига қиёсан 1-гуруҳ ва 2-гуруҳдаги ҳомиладор аёлларда статистик жиҳатдан ишонарли равишда 1,63 ($P<0,001$) ва 1,62 ($P<0,001$) марта камайгани аниқланди. Эритроцитлар ва тромбоцитлар сонининг статистик аҳамиятли даражада пасайиши тромбокрит кўрсаткичини 1-гуруҳда 1,29 ($P<0,01$) марта, 2-гуруҳда эса 1,2 ($P<0,05$) марта ишонарли камайишига сабаб бўлди.

Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладор аёлларда ўтказилган гематологик текширувлар ҳомиладорлик давридаги ўзига хос яллиғланиш жараёнлари мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, лейкоцитлар сони ревматик жараёнларнинг клиник белгилари фаоллашган ҳомиладор аёлларда назорат гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан ишонарли равишда 2,45 ($P<0,001$) марта ортган бўлса, даволаш муолажалари қабул қилган 2-гуруҳ ҳомиладор аёлларда бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 1,33 ($P<0,01$) мартага тенг эди. Бунинг далили сифатида ЭЧТ (эритроцитлар чўкиш тезлиги) назорат гуруҳига қиёсан 2,50 ($P<0,001$) ва 2,07 ($P<0,001$) марта юқорилагани кузатилди.

Таъкидлаш керакки, ҳомиладор аёлларда аниқланган гематологик ўзгаришлар митрал қопқоқ етишмовчилигининг ревматик келиб чиқишини тасдиқлай олмайди, сабаби бу ўзгаришлар носпецифик хусусиятга эга бўлиб, турли соматик ва генитал касалликлар мавжудлигида ҳам юқоридаги кўрсаткичларнинг ортиши ёки пасайиши кузатилиши мумкин.

Коагуляцион гемостаз плазма омиллари қатнашадиган реакциялар силсиласидан ташкил топган бўлиб, уч босқичда амалга оширилади. Хусусан, 1-босқични тавсифлашда актив қисман тромбопластин вақти (АҚТВ), 2-босқични ўлчашда протромбин индекси (ПТИ) ва халқаро меъёрлашган нисбат (ХММ), 3-босқични баҳолашда эса фибриногендан фойдаланилди (2- жадвалга қarang).

2 -жадвал

Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладорларнинг гемостазиологик кўрсаткичлари, $M \pm m$

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=35	1-гуруҳ, n=35	2-гуруҳ, n=35
АҚТВ, сек	37,2±0,32	19,7±0,68***^^	22,8±0,91***∞∞
ПТИ, %	91,7±0,56	101,3±1,55***^^	98,9±1,50*∞
ХММ	0,89±0,04	1,8±0,002***^	0,98±0,02**∞
Фибриноген, г/л	2,92±0,46	5,99±0,31***^	5,06±0,15**∞
D-димер	547,3±36,5	1752±28,1***^^^	1314±64,5***∞∞

Изоҳ: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - $P<0,05$, ** - $P<0,01$, *** - $P<0,001$), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли

([^]- P<0,05, ^{^^} - P<0,01, ^{^^^} - P<0,001),[∞]- фарқлар 1-гурух маълумотларига нисбатан аҳамиятли ([∞]- P<0,05, ^{∞∞} - P<0,01)

2-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, ревматик жараёнларнинг клиник белгилари фаоллашган ҳомиладор аёлларда плазмадаги АҚТВ (актив қисман тромбопластин вақти) қисқарган бўлиб, $19,7 \pm 0,68$ сонияни, даволаш чоралари қўлланган 2-гурух ҳомиладор аёлларда эса $22,8 \pm 0,91$ сонияни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан 1,89 (P<0,001) ва 1,63 (P<0,001) марта камайган.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, ревматик жараёнларнинг клиник кўринишлари фаоллашган ҳомиладор аёлларда ҳомиладорлик муддати узоклашган сари АҚТВ даражаси пасайиб боради. Бизнинг тахнимизча, бу ҳолат хавф даражасининг ортиб боришини англатади. АҚТВнинг камайиши коагуляция тизими юқори фаоллик билан ишлаётганда кузатилади ва бу гиперкоагуляциянинг белгиси бўлиши мумкин, натижада тромбоз ёки тромбоэмболия хавфи юзага келиши эҳтимоли бор.

Бунинг далили сифатида, ревматик жараёнларнинг клиник белгилари фаоллашган ҳомиладор аёлларда АҚТВ (қисман фаоллаштирилган тромбопластин вақти) $19,7 \pm 0,68$ сониягача қисқаргани аниқланди. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 1,89 марта (P<0,001) пасайганини ифодалайди. Назорат гуруҳида АҚТВ $37,2 \pm 0,32$ сонияни ташкил қилди. Тадқиқот натижалари 1- ва 2-гурухдаги ҳомиладор аёлларда назорат гуруҳига қиёсан қон ивиш вақтининг қисқариши ва плазма гемостазида гиперкоагуляцион ўзгариш (қон ивишининг кучайиши) мавжуд эканини тасдиқлади. Бу ҳолат ревматик жараёнлар билан мураккаблашган ҳомиладор аёлларда қон ивиш тизими фаоллигининг ортиши ва тромбоз хавфининг юқорилашини кўрсатади.

Протромбин индекси махсус формуладан фойдаланиб ҳисобланди ва назорат гуруҳда $91,7 \pm 0,56$ % ташкил этди. Ревматик жараёнларнинг клиник кўриниши фаоллашуви кузатилган митрал қопқоқ етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда бу кўрсаткич $101,3 \pm 1,55$, даво муолажаларини олган ҳомиладор аёлларимизда, эса $98,9 \pm 1,50$ % га тенг бўлди, бу эса ҳомиладорларда гиперкоагуляция мавжудлигини кўрсатади.

2- жадвалдан кўриниб турибдики, ревматик жараёнларнинг клиник кўриниши фаоллашуви кузатилган митрал қопқоқ етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда халқаро меъёрлашган муносабат узайишига мойиллик кузатилди: 1-гурухда ХММ $1,8 \pm 0,002$ ва 2-гурухда – $0,98 \pm 0,02$ ни ташкил этди. Назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич $00,89 \pm 0,04$ ни ташкил этди. Олинган натижалардан кўриш мумкинки, ревматик жараёнлар фаоллашган ҳомиладор аёлларда қон ивишининг иккинчи босқичида қоннинг гиперкоагуляция томон сезиларли даражада силжишини кўрсатди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, фибриноген миқдори қон плазмасида сезиларли даражада ошганлиги, бу эса гиперкоагуляцион силжиш

мавжудлигини кўрсатди (2- жадвалга қаралсин). Назорат гуруҳи кўрсаткичларидан 1-гуруҳга жалб қилинган ҳомиладор аёлларда фибриноген миқдори 2,05 (P<0,001) маротаба ортиб 5,99±0,31 г/л ни ташкил қилди. 2-гуруҳга жалб қилинган ҳомиладор аёлларда эса, назорат гуруҳидан 1,73 (P<0,01) маротаба ортиб, 5,06±0,15 г/л ни ташкил қилди. Энг юқори кўрсаткичлар 1- гуруҳ аёллари, яъни ревматик жараёнлар фаоллашган аёлларга тўғри келди.

Шуни айтиш керакки, фибриноген асосан жигарда синтезланади. У ўткир фаза оқсилларига киради ва қонда унинг миқдори инфекция омиллари, яллиғланиш, жароҳат ва стрессда ортади.

D-димер тромб деградация маҳсулоти бўлиб, ревматик жараёнларда, унинг миқдорини қонда ошиши кузатилади. Биз томондан ўтказилган тадқиқотлар физиологик кечувчи ҳомиладорларнинг қон зардобиди D-димер миқдори 547,3±36,5 нг/мл га тенг бўлиб, соғлом аёллар кўрсаткичларидан юқоридир, бу ҳомила ривожланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ревматик жараёнлар фаоллашган ҳомиладор аёлларда бу кўрсаткич 3,2 (P<0,001) маротаба юқори бўлди ва 1752±28,1 нг/мл ни ташкил қилди. 2-гуруҳга жалб қилинган ҳомиладор аёлларда бу кўрсаткич, назорат гуруҳига нисбатан 2,40 (P<0,001) маротаба юқори бўлиб, 1314±64,5 нг/мл га тенг бўлди.

Тадқиқотимизда олинган натижалар адабиётларда келтирилган маълумотларга мос келади, ҳомиладорлиги асоратли кечувчи аёлларда, ҳамда преэклампсия ва буйрак касалликлари, ревматоидли полиартрит, ревматизм бўлган ҳомиладор аёлларда ушбу кўрсаткичлар қайд этилади.

Шундай қилиб, бизнинг тадқиқотларимизда олинган натижаларшуни кўрсатдики, ревматик жараёнлар фаоллашган ва митрал қопқоқ етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда гиперкоагуляцияга мойиллик кузатилиб, ҳомиладорликнинг муддати узайган сари гемостаз кўрсаткичлари статистик ишонarli ортиб боради ва максимал ўзгаришлар 1-гуруҳ аёлларида кузатилади. Ҳомиладорларда гиперкоагуляция ривожланиши маркёрлари бўлиб АҚТВ давомийлигини қисқариб бориши, фибриноген ва D-димер миқдорини ортиб бориши ҳисобланади. Бизнинг фикримизча, қонда гемостазграмма миқдорини аниқлаш ҳомиладорликни асоратланиш хавфини башоратлашда қўллаш мумкин, чунки унинг ўзгариши она-йўлдош-ҳомила микроциркулятор ўзанида стаз ривожланишини кўрсатади.

Шу билан бирга биз кузатувимизда бўлган ҳомиладор аёлларларнинг қон зардобиди стандарт биокимёвий кўрсаткичларни ҳам таҳлил қилдик (3-жадвалга қаралсин).

3- жадвал

Тадқиқотга жалб қилинган ҳомиладор аёлларнинг қон зардобиди биокимёвий кўрсаткичлари, M±m

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи, n=30	1-гуруҳ, n=35	2-гуруҳ, n=35
--------------	----------------------	---------------	---------------

Умумий оксил, г/л	73,0±1,06	59,4±0,85***^	66,8±0,77*∞
АЛТ, ЕД/л	16,1±0,73	24,2±0,6***^	21,3±0,79**∞
АСТ, ЕД/л	13,6±0,62	25,7±0,9***^^	21,5±0,82*∞
Билирубин, мкмоль/л	11,8±0,85	16,2±0,6***^	14,8±0,36*∞
Сийдикчил, ммоль/л	4,09±0,30	6,82±0,15***^	5,3±0,17*∞
Креатинин, мкмоль/л	52,08±2,35	88,5±1,91***^^	76,5±1,14***∞∞
Сийдик кислота, мкмоль/л	170,5±2,1	415,3±14,2***^^	363,3±15,1***∞∞∞

Изох: : * - фарқлар назорат маълумотларига нисбатан аҳамиятли (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001), ^ - фарқлар 2 гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^ - P<0,001), ∞- фарқлар 1-гуруҳ маълумотларига нисбатан аҳамиятли (∞- P<0,05, ∞∞ - P<0,01)

Биокимёвий таҳлиллар натижаларига кўра, ҳомиладор аёлларда гипопротеинемия (оксил миқдорининг пасайиши), гипертрансаминаземия (жигар ферментларининг кўтарилиши), гипербилирубинемия (билирубиннинг ошиши), сийдикчил, креатинин ва сийдик кислотаси миқдорининг ортиши кузатилди. Умумий оксил миқдори назорат гуруҳига нисбатан 1-гуруҳ ҳомиладор аёлларида 1,23 маротаба (P<0,01), 2-гуруҳда эса 1,1 маротаба (P<0,05) пасайган. Креатинин миқдори 1-гуруҳда 1,70 маротаба (P<0,001), 2-гуруҳда 1,45 маротаба (P<0,01) ошган. Жигар ферментларидаги ўзгаришлар ҳам аниқланди: АЛТ 1-гуруҳда 1,50 маротаба (P<0,01), 2-гуруҳда 1,32 маротаба, АСТ ферменти 1-гуруҳда 1,89 маротаба (P<0,01), 2-гуруҳда 1,58 маротаба назорат гуруҳига нисбатан кўтарилганлиги қайд этилди.

Шуни айтиш жоизки, 1-гуруҳ, яъни ревматик жараёнлар фаоллашган ва митрал қоққоқ етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларнинг қон зардобиди сийдик кислота миқдори статистик ишонарли 2,44 (P<0,001) маротаба ортиши кузатилган бўлса, даво муолажалари олган ҳомиладор аёлларда, унинг кўтарилиши назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан 2,13 (P<0,001) маротаба ортишини кузатдик.

Адабиётлардаги маълумотларга кўра, сийдик кислотасининг қон зардобиди ортиши, айниқса ревматик генезли митрал клапан етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда, буйракларнинг функционал жиҳатдан шикастланаётганлигини кўрсатиши мумкин. Ушбу тадқиқот натижалари сийдик кислотаси ва юрак-қон томир тизими касалликлари ўртасидаги муҳим алоқани таъминлайди. Бундан ташқари, сийдик кислотасининг организмдаги роли ва унинг патологик ҳолатлардаги таъсирини қайта баҳолашнинг зарурлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, ревматик жараёнлар фаоллашган ва митрал клапан етишмовчилиги бор ҳомиладор аёлларда гематологик ўзгаришлар ноаник (носпецифик) характерга эга бўлиши аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра, ревматизм билан асоратланган ҳомиладорларда коагуляцион гемостазнинг барча босқичларида гиперкоагуляцияга мойиллик кузатилди, айниқса, яққол даво муолажаларини олмаган беморларда бу ҳолат аён намоён бўлди.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, гемостаз кўрсаткичларидан фибриноген миқдорини маълум даражада предиктор (оқибатни олдиндан аниқлаш учун) сифатида ишлатиш мумкин. Бундан ташқари, D-димер миқдорини аниқлаш ҳомиладорлик даврида ревматик таъсирларнинг оғирлашиш хавфини башоратлашда фойдалидир, чунки D-димернинг ўзгариши она, йўлдош ва ҳомила микроциркулятор тизимида қон айланишининг бузилиши (стаз)ни кўрсатади. Биокимёвий кўрсаткичлардан сийдик кислотаси миқдори ҳам предиктор сифатида ишлатилиши мумкин.

Тадқиқотчиларнинг хулосасига кўра, ҳомиладор аёлларда гипопро테인емия (оксил миқдорининг пасайиши), гипертрансаминаземия (жигар ферментларининг кўтарилиши), гипербилирубинемия (билирубиннинг ошиши), сийдикчил, креатинин ва сийдик кислотаси миқдорининг ортиши касалликнинг ривожланиши ва оғирлашиши хавфини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедов Ф.Қ., Негматуллаева М.Н., Особенности состояния центральной гемодинамики и гемостаза у беременных с преэклампсии различной степени и тяжести *Новый день медицины*. – 2020 1(29):147-150.
2. Afa B. Features of Rheumatic Disease Management while Pregnancy. *Int Gyn & Women's Health* 1(2)-2018. IGWHC.
3. Avi Sabbag et.al., Mitral valve prolapse: arrhythmic risk during pregnancy and postpartum, *European Heart Journal*, Volume 45, Issue 20, 21 May 2024, Pages 1831–1839/
4. Abe M., Arima H., Yoshida Y., Fukami A., Sakima A., Metoki H., Tada K., Mito A., Morimoto S., Shibata H., et al. Optimal Blood Pressure Target to Prevent Severe Hypertension in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Hypertens. Res.* 2022; 45:887–899.
5. Billy McBenedict, Zaemah Mansoor, Abhishek Chaudhary, Anusha Thomas, Muhammad Yaseen, Wilhelmina Hauwanga, Temporal Trends of Age-Adjusted Mortality Rates for Rheumatic Heart Disease in Brazil From 2000 to 2021, *Cureus*, (2024).
6. Coad F., Frise C. Tachycardia in Pregnancy: When to Worry? *Clin. Med.* 2021;21:e434–e437.

